

**КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНТИРИШНИ
ТАЪМИНЛАШ МУАММОЛАРИ**

Адашев Азимжон Ўринбоевич,

**Наманган муҳандислик-қурилиш институти “Менежмент” кафедраси катта
ўқитувчиси**

Исмоилов Абдулҳолиқ Муҳиддин ўғли,

Наманган муҳандислик-қурилиш институти талабаси

Аннотация: Кичик бизнес субъектлари иқтисодиётнинг муҳим тармоқларидан бири ҳисобланади. Шу билан бирга улар нафақат миллий иқтисодиётда балки, ижтимоий соҳада ҳам муҳим аҳамият касб этади. Мақолада кичик бизнес субъектларининг барқарор ривожлантиришини таъминлаш муаммолари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: Барқарорлик, инвестиция, технологик ривожланиш, иқтисодий ўсиш, ижтимоий эҳтиёж, барқарор ривожланиш концепцияси .

«Барқарорлик» категорияси бир неча асрлар давомида ўрганилаётган объект ҳисобланади. Иқтисодиётда биринчи марта XIX асрнинг иккинчи ярми - XX асрнинг биринчи чораги Ғарбий Европадаги капиталистик муносабатларда қўлланила бошланди. Дастлаб «Кичик деҳқон хўжалиklarининг барқарорлиги» назарияси ташкил топган. Шунга кўра назария, кичик иқтисодиёт катта иқтисодиётга нисбатан устунликка эга эканлиги айтиб асослаб берилган эди. Машина ишлаб чиқаришга ўтиши билан «Кичик деҳқоннинг барқарорлиги» фермер хўжалиklари «Оилавий фермерлик хўжалиklarининг барқарорлиги» назариялари пайдо бўлди. Кейинчалик, «Барқарорлик» категорияси бошқа кўплаб соҳаларда ҳам ишлатила бошланди (1-жадвал).

1-жадвал

Барқарорлик категориясига концептуал ёндашувлар

	Манба	Таъриф
1	Ускова Т.В.	Ўзгаришлар жараёни, унда ресурслардан фойдаланиш, инвестиция, технологик ривожланиш йўналиши, ижтимоий фаровонлик ва экологик мувозанат билан уйғунлигини таъминлаган ҳолда ҳозирги ва келажакдаги потенциалга қиймат қўшиш.
2	Баутин В.М.	Бутун ишлаб чиқаришдан функционал фойдаланиш, рентабелликка имкон берадиган ишлаб чиқариш потенциалини ривожлантириш, ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, ишчи кучидаги ижтимоий муҳитни яхшилаш, ўзгарувчан атроф-муҳит шароитларига мослашиш.
3	Псарева Н.Ю.	Даромадни маълум даражада ушлаб туриш қобилияти.
4	Кульбака Н.А.	Иқтисодиётнинг мувозанатли ҳолатида узоқ муддатли истиқболда иқтисодий ўсиш, ташқи ва ички омилларни ҳисобга олган ҳолда барқарор рентабелликни таъминлайдиган ресурсларнинг барқарор турларини кўпайтиришдир.
5	Кучерова Е.Н.	Ҳар қандай ташқи таъсирга учраганидан кейин унинг функцияли омиллари тизимнинг мувозанат ҳолатига қайтиш қобилияти, бу тизимнинг ишлаши учун энг мақбулдир.

1-жадвалдан кўришиб турибдики, барқарорликни аниқлаш учун кўплаб ёндашувлар мавжуд. Барқарорлик тушунчаси, барибир турғунлик турларини ажратиш мумкин ва олинган маълумотларни тўрт даражага тизимланган.

Жаҳон миқёсида барқарорлик демографик, умумий иқтисодий, экологик, сиёсий жиҳатлар мувозанатидан келиб чиқади. Чидамлилик тизимнинг нормал ишлашини давом эттириш қобилиятини англатади. Бундай принципларни ўрнатиш ва қабул қилиш шароитида тирикчиликка таъсир кўрсатувчи халқаро ҳужжатларда (масалан, «Атроф-муҳит ва ривожланиш тўғрисидаги Рио декларацияси», «XXI аср кун тартиби»), шунингдек, глобал аҳамиятга эга бўлган баъзи аниқ масалаларни қабул қилиш бўйича конвенциялар ва кўп томонлама шартномаларга асосланади.

Барқарорликни таъминлаш учун аҳоли сони ва мавжуд табиий ресурслар, уларнинг ўртасида мувозанат сақланиши керак. Иқтисодиётда барқарорликка эришиш учун битта соҳанинг эҳтиёжини ва ишлаб чиқарилган маҳсулот сонини ҳисобга олиб, келгусидаги эҳтиёжларни эътиборсиз қолдирмаслик билан боғлиқ.

Миллий даража давлатнинг ҳудудида юз бераётган жараёнларни ўз ичига олади. Давлатнинг турғунлиги сиёсий, иқтисодий тизимлар, ижтимоий-сиёсий тузилиш, жамият ахлоқий жиҳатдан бардошли бўлишига боғлиқ.

Миллий даражада барқарорлик ривожланиши миллий қонунчилик, миллий режаларни такомиллаштириш ҳаракатлари, иқтисодий механизмларни шакллантириш билан қўллаб-қувватланади.

Минтақавий даражадаги барқарорлик қуйидаги турларини ўз ичига олади: ресурс; тармоқлараро; сармоявий; ижтимоий-иқтисодий.

Минтақавий ривожланишда юқоридаги тушунчаларнинг бир хиллиги барқарорликни талаб қилади. Аҳоли фаровонлиги минтақанинг барқарор ривожланишини тавсифлайди. Шунингдек, ушбу мақсадлар эришиш учун мамалакат иқтисодиётида янги омиллар ва шароитлардан фойдаланиш лозим. Бу омиллар ижтимоий-иқтисодий, унинг ҳудудида маҳаллийлаштирилган инвестицион салоҳияти ва унунг манбаларидир.

Минтақанинг барқарор ривожланишини қуйидагича белгилаш мумкин:

- ижтимоий эҳтиёжларни қондириш;
- иқтисодиётни узоқ умр кўришни ташкил қилиш қобилияти ва кўпайиш;
- муносибликни кафолатлаш қобилияти;
- келажак авлодлар учун бир неча юз йил давомида тирикчилик қилишни таъминлаш.

Кичик бизнес субъектларининг барқарор ривожланиши корхонани очик тизим сифатида кўриб чиқишни ўз ичига олади. Шунинг учун, ташқи ва ички омилларнинг таъсири мавжуд. Тизимнинг ҳар бир элементининг барқарорлиги умуман корхона ҳолатига боғлиқ бўлади. Шундай қилиб, корхона даражасида барқарорлик ишлаб чиқариш, ижтимоий, кадрлар, маркетинг, технологик,

молиявий, экологик ва бошқарувга боғлиқдир. Бунинг асосий мақсади ташқи ва ички омилларга таъсир қилувчи қуйи тизимлар доирасида олдиндан белгиланган натижаларга эришишдир.

Барқарор ривожланиш концепцияси учта фарқни англатадиган соҳалар: иқтисодий, ижтимоий ва экологик, бу уларнинг ўзига хослигини кўрсатади. Аҳамиятлилик тамони шундаки, улар орасидаги ўзаро боғлиқлик мавжуд. Улардан камида биттасини эътиборсиз қолдириш, бутун тизим ичидаги барқарорликни бузиши мумкин.

Барқарор ривожланиш – бу инсоният ривожланиш мақсадларига эришишнинг ташкилий тамойили, шу билан бирга табиий тизимларнинг иқтисодиёт ва жамиятга боғлиқ бўлган табиий ресурслар ва экотизим хизматларини кўрсатиш қобилиятини сақлаб қолишдир. Исталган натижа – бу жамиятнинг ҳолати, унда яшаш шароитлари ва ресурслари табиий тизимнинг яхлитлиги ва барқарорлигига путур этказмасдан инсон эҳтиёжларини қондиришда давом этади. Барқарор ривожланишни келажак авлодларнинг ўз эҳтиёжларини қондириш қобилиятига путур этказмасдан, ҳозирги талабларга жавоб берадиган ривожланиш деб таърифлаш мумкин.⁴⁰

Кичик бизнес объектив равишда замонавий бозор иқтисодиётининг нисбатан мустақил соҳаси сифатида ривожланиб бормоқда. Кичик бизнес муҳим ижтимоий-иқтисодий аҳамиятга эга, чунки улар ижтимоий ва сиёсий барқарорликни таъминлайди, таркибий ўзгаришлар таъсирини юмшата олади, ўзгарувчан бозор эҳтиёжларига тезроқ мослашади, минтақаларни ривожлантиришга муҳим ҳисса қўшади, техник ва ташкилий янгиликларни ишлаб чиқади ва фойдаланади⁴¹.

Кичик бизнес ривожланган бозор иқтисодиёти шароитида жамиятнинг иқтисодий ҳаётини ташкил этишнинг мутлақо мустақил ва энг типик шаклини

⁴⁰ "Sustainable Development". UNESCO. 3 August 2015. Retrieved 6 September 2021.

⁴¹ Ковалева Н. В., Суровцева Е. С., Хохлова С. А. Построение системы эффективных внутриорганизационных коммуникаций на основе индикаторов // Вестник Института дружбы народов Кавказа Теория экономики и управления народным хозяйством. – 2015. – № 2 (34). – С. 5.

англатади. Албатта, уларнинг ҳам ўзига хос хусусиятлари, афзалликлари ва камчиликлари мавжуд бўлиб, уларга фақат ривожланишнинг ички қонунлари хосдир. Асосан маълум бир маҳаллий бозорда ишлаш, ушбу бозор ҳолатидаги ўзгаришларга тезкорлик билан жавоб бериш, товар ва хизматлар бозорининг маълум бир сегментидаги тор ихтисослашув, истеъмолчи билан тўғридан-тўғри алоқа, нисбатан кичик бошланғич капиталга эҳтиёж – кичик корхоналарнинг бу хусусиятлари унинг

барқарорлиги ва ҳаётийлигини оширадиган афзалликлари бу корхоналар иқтисодиётнинг таркибий элементи сифатида намоён бўлади.

Бироқ, маълум шароитларда бундай хусусиятлар салбий аҳамиятга эга бўлиб, маълум бир корхонанинг ривожланишига тўсқинлик қилади ва унинг мавжудлигига хавф туғдиради. Кичик бизнеснинг эгилувчанлиги ва унинг ҳаракатчанлиги ташқи муҳит ўзгаришига тезда мослашишга имкон беради, аммо у бозор шароитидаги ўзгаришларга, фаолият кўрсатаётган маҳаллий шароитларнинг ўзгаришига ва умумий ижтимоий-иқтисодий ҳамда сиёсий шароитларнинг динамикасига айниқса сезгир бўлиб чиқади.

Хулоса қилиб айтганда, кичик бизнесни иқтисодий саъй-ҳаракатларнинг махсус ижодий тури деб таснифлаш мумкин. У маълум бир хавф ва таваккалчилик билан бир вақтда боғлиқ бўлган тадбиркорлик руҳи ва фаол ижодий фаолият билан тавсифланади. Кичкина компанияда бундай атмосферани яратишга эгаси ва менежернинг бир кишида уйғунлашганлигида намоён бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Адашев А. У., Арслонов Х. О. Мотивация персонала как функция менеджмента // Мировая наука. – 2019. – №. 1. – С. 34-37.
2. Urinboevich A. A. Principles of Effective Management of Small Business //International Journal of Progressive Sciences and Technologies. – 2020. – Т. 23. – №. 2. – С. 687-689.

3. Adashev A. U. Principles and laws of management //Экономика и социум. – 2019. – №. 1-1. – С. 10-12.
4. Adashev A. U. Models of transition to market economy, their commonwealth and differences //Экономика и социум. – 2018. – №. 2. – С. 8-11.
5. Adashev A. U. Financial management as a system and mechanism of finance management //Экономика и социум. – 2020. – №. 3. – С. 6-8.
6. Urinboevich, A. A. (2020). Directions for ensuring the sustainable development of industrial enterprises in the context of economic liberalization. International Engineering Journal For Research & Development, 5(4), 3-3.
7. Адашев, А. Ё. (2017). Корхоналарда инновацион ривожланишининг таркибий асослари. Научное знание современности, (4), 8-12.
8. Адашев, А. У., & Аскарралиев, А. (2017). Современные подходы к показателям и ценностям экономического развития. Теория и практика современной науки, (2), 28-30.
9. Adashev A. U. The content bases of the innovative development in companies //Высшая школа. – 2017. – №. 3. – С. 10-11.
10. Urinboevich A. A. Directions for ensuring the sustainable development of industrial enterprises in the context of economic liberalization //International Engineering Journal For Research & Development. – 2020. – Т. 5. – №. 4. – С. 3-3.
11. AU Adashev [Principles and laws of management](#)- Экономика и социум, 2019. – №. 1. – С. 10-12.
12. DS Kosimova, AU Adashev [Directions to increase productivity competitiveness in industrial enterprises](#) Economics and Innovative Technologies, 2019. №. 2. – С. 12.
13. Sobirovna D. K., O'rinboyevich A. A. Directions for increasing product competitiveness in industrial enterprises //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2019. – Т. 8. – №. 7. – С. 29-35.
14. АУ Адашев [Значение малого бизнеса и частного предпринимательства в вопросах занятости](#) . Молодой ученый, 2016 – №. 10. – С. 573-575.
15. Ismoilov A.M. Adashev A.U. The importance of organizational structure in small business management "Экономика и социум" 2021/1 21-25-с
16. AA Urinboevich [Analysis of sustainable development of small business components of the republic of uzbekistan](#) E-Conference Globe, 2021/2/26, 142-146-p.
17. АЎ Адашев [Кичик бизнес субъектларида ишлаб чиқариш жараёнини ташкил этиш ва такомиллаштиришнинг назарий асослари](#) Экономика и финансы (Узбекистан), 2020 4 (136)

18. АЎ Адашев [Иқтисодиётни либераллаштириш шароитида саноатни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари](#) Экономика и финансы (Узбекистан), 2020 2 (134)

19. Adashev Azimjon Urinboevich, Yuldashev Obidjon Orifjon ugli Theoretical fundamentals of organization and improvement of the production process in small business entities "Экономика и социум" 2021/1 26-27-с